

A música na Antiguidade

A música é a arte dos sons e, como tal, uma arte que o homem primitivo praticou desde o início, como o demonstram as representações de músicos e instrumentos em pinturas e estatuetas, bem como as informações encontradas em alguns documentos escritos. Assim, a música na Antiguidade era considerada como estando ligada às divindades e tendo um carácter ritual.

As pinturas rupestres e os achados arqueológicos provam que o homem primitivo criava música com a sua própria voz e com a ajuda de instrumentos rudimentares feitos de ossos de animais, canas, troncos, conchas, etc. Há provas de que, por volta de 3000 a.C., a Suméria já dispunha de instrumentos de percussão e de cordas (lira e harpa). Os antigos cânticos de culto eram antes lamentações sobre textos poéticos.

MESOPOTÂMIA

Esta ligação entre música e religião já se reflete nos baixos-relevos sumérios (3000-2000 a.C.). Nos primórdios desta civilização, os guardiões desta música eram os sacerdotes, os astrólogos e os matemáticos, mas pouco a pouco, para além deste aspeto religioso e mágico, a música entrou também na vida secular e tornou-se um elemento essencial das festas e dos banquetes. Os povos da Mesopotâmia tinham grande estima pelos músicos e dispunham de um grande número de instrumentos fabricados com uma grande variedade de materiais. Os mais utilizados eram, sem dúvida, os instrumentos de percussão, entre os quais uma espécie de castanholas de madeira, osso ou marfim, que reproduzia a forma das mãos e dos pés humanos e que soava quando era tocada uma contra a outra.

EGIPTO

Tal como os habitantes da Mesopotâmia, os egípcios atribuíam uma origem divina à música e, como tal, os seus estudiosos eram os sacerdotes. A música estava presente nas cerimónias religiosas dos templos, mas também noutras atividades da vida quotidiana, como nas sementeiras e nas vindimas. Nestes casos, a música e a dança tinham um significado mágico e propiciatório de melhores colheitas. Os músicos e os dançarinos animavam os banquetes nobres e acompanhavam os guerreiros nas batalhas para solicitar o favor dos deuses. Os egípcios tinham à sua disposição uma grande variedade de instrumentos. Alguns dos mais comuns eram a harpa, a lira, a flauta de bisel, a chirimia dupla (instrumento de sopro feito de madeira), as trompas, um instrumento de cordas semelhante ao banjo, e o instrumento de percussão, a sistra, que se assemelha a um chocalho, com uma estrutura de madeira em forma de U e barras de metal com discos metálicos.

GRÉCIA

Os gregos adoravam a música e foram os criadores da palavra *mousiké*, que engloba tanto a música como a poesia e a dança. Atribuíram-lhe um papel tão importante que fazia parte dos conhecimentos ensinados nas escolas. Os filósofos dedicaram uma atenção especial ao seu estudo, e é das suas conceções que derivam as bases do desenvolvimento musical posterior na Europa Ocidental, embora as opiniões e abordagens destes filósofos fossem muito diversas. Assim, os pitagóricos centravam-se no seu aspeto abstrato e teórico; Platão também elogiava o seu estudo teórico, mas condenava a sua utilização como fonte de prazer; por seu lado, Aristóteles não condenava o aspeto sensual da música, mas desprezava o trabalho do instrumentista. Tendo em conta o que precede, compreende-se que os gregos preferissem a música acompanhada de um texto poético cantado, que provocava a reflexão, à música puramente instrumental, que, embora agradável, era considerada irracional. Os instrumentos mais utilizados eram a harpa, a lira, a cítara (um tipo de lira maior), a flauta, o aulos (um tipo de flauta dupla), a sistra, os címbalos e os pratos.

ROMA

Foi a herdeira e transmissora da cultura grega para o Ocidente também no domínio da música. O seu contributo para o desenvolvimento musical não foi tanto de substância como de natureza estética, valorizando aspectos como o virtuosismo, as conotações dramáticas ou humorísticas. A música acompanhava os espetáculos teatrais e acrobáticos, bem como as grandes festas, sendo também comuns os concertos instrumentais organizados nas mansões dos nobres.

Veja aqui: [YOUTUBE AULOS](#) um vídeo sobre o renascimento do AULOS greco-romano.